

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Шадманова Нигора Иргашевна

Каршинский инженерно-экономический институт.

Кафедра узбекского языка литературы.

Старший преподаватель

***Аннотация:** В данной статье рассматривается актуальность использования современных информационных технологий в практике преподавания русского языка как иностранного. Автором приводятся примеры использования различных информационно-коммуникационных технологий, способствующих повышению эффективности процесса обучения.*

***Ключевые слова:** информационные технологии, коммуникационные технологии в обучении, мультимедиа-технологии, РКИ.*

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы все более очевидной становится необходимость изменения форм изучения русского языка как иностранного, классическая поурочная система уже несозвучна быстро меняющейся социокультурной среде, предъявляющей запрос на активное освоение языка с конкретной целью и в рамках конкретного реализуемого запроса. Традиционные методы обучения иностранному языку, предполагающие усвоение знаний в искусственных ситуациях, перестали отвечать мотивационным потребностям обучаемых. Данное утверждение не предполагает, что традиционная система обучения изжила себя. Напротив, информационные технологии позволяют более активизировать практическую сторону обучения языку, так как дают возможность использования неограниченного количества различных

виртуальных ситуаций, дополняя, таким образом, традиционную парадигму преподаватель – студент.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Современные цифровые технологии позволяют представлять информацию на уроке не только в виде печатного текста, а также как аудио, изображение, видео, анимацию. Согласно теории двойного кодирования Аллана Пайвио, такое представление содержания обучения намного удобнее, так как задействует одновременно несколько видов восприятия у обучающихся, а именно визуальное и вербальное, в результате чего повышается процент усвоения материала [4]. Использование мультимедиа технологий в обучении русскому языку как иностранному не ограничивается лишь формированием единичной речевой ситуации, а в целом открывает возможности для создания искусственной языковой среды, что особенно важно при отсутствии последней в момент изучения русского языка за рубежом. Вопросы создания языковой среды, современные методики обучения, распространение компьютерных технологий, а также совершенно новая позиция учащегося в рамках образовательного процесса (деятельностный и личностно-ориентированный подходы) направили ученых-методистов РКИ на создание нового типа средств обучения – электронных учебников.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

«Переход на продуктивные формы учебной работы ... требует и принципиально нового типа учебника, который принято называть инновационным УМК», таким современным учебным пособием в настоящее время является электронный учебник [4]. Использование современных технических средств способствует эффективности обучения языку в самых различных условиях и на всех его уровнях. Презентация новой лексики посредством электронных словарей, онлайн-словарей, смартфонов, демонстрация видеороликов с помощью ноутбуков, планшетов, запись на диктофон чтения студентами диалогов, микротекстов, стихов и

корректировка их произношения также обладают определенной методической новизной. К важнейшей инноватике языкового обучения следует отнести закономерное перемещение процесса обучения в формат веб-страницы. Обучающая игра всегда считалась мощнейшим дидактическим стимулом в педагогическом процессе [1].

Обучение русскому языку по электронным пособиям уже не является чем-то абстрактным, широко известно применение в обучении различных программ, ресурсов, электронных словарей, грамматических и лексических тренажеров, тестеров, справочников и т.д. (например, «1С: Репетитор. Русский язык», «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия», тренажеры «Фраза», «Эверест»; в сети Интернет популярностью пользуются дистанционные диктанты портала «Грамота.ру» с обратной связью). Также существуют попытки создания целых электронных курсов. К примеру, были созданы такие электронные пособия по РКИ, как «Russian for Beginners» от издательства «Дрофа», «Easy Russian» и т.д. В целом, обучение с помощью непечатных пособий уже не представляет собой для нас инновацию завтрашнего дня.

Кроме вышеуказанных информационных средств обучения следует отметить возможности облачных технологий (Яндекс.Диск, Google формы, Mail облако), позволяющих организовать не только удаленный доступ к информации, сделать ее более открытой и простой в использовании, но и использовать ресурсы мощных серверных компьютеров для обработки информации, например, в использовании текстовых, графических, видеоредакторов, работающих онлайн. Использование при обучении РКИ вебинаров и возможностей, предоставляемых Skype, позволяет задействовать преподавательские ресурсы, независимо от географического местонахождения обучающего, таким образом, стирая территориальные границы и обеспечивая непрерывность и общедоступность образования. Широкие возможности предоставляет использование подкастов (podcast), то есть широкоформатного

вещания, позволяющее эффективно обучать аудированию с использованием ресурсов не только преподавательского состава определенного вуза, но и ведущих вузов страны [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в настоящее время можно считать актуальным вопрос об использовании новых методик при обучении РКИ: работа с мультимедиа-технологиями. Все эти инновационные методики обеспечивают эффективность обучения в рамках современного системно-деятельностного подхода.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батраева О.М., Бимурзина И.В. Интенсивные методы и технологии в преподавании РКИ[Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. 2011. С. 62-64.

2. Битехтина Н.Б. Игровые задания на занятиях по русскому языку как иностранному. М., 2019.

3. Гончаренко Н.В. Информационные технологии в обучении аудированию на занятиях по русскому языку как иностранному / Социосфера, 2014. № 1. С. 213-216.

4. Седеньо М.Ю. Мультимедиа-технологии как средство интенсификации обучения русскому языку как иностранному при коммуникативном подходе // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: (дата обращения: 18.03.2017).